
ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 342.553

DOI 10.5281/zenodo.17720022

Научная статья

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ: ПРИЗНАКИ И ПРИНЦИПЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

PERSONNEL POTENTIAL OF THE MUNICIPAL SERVICE: FEATURES AND PRINCIPLES OF FUNCTIONING

МАНЕРКО ИРИНА ИГОРЕВНА,

Южно-Российский институт управления – филиал РАНХиГС.

MANERKO IRINA IGOREVNA,

South Russian Institute of Management – branch of RANEPA.

В работе проводится анализ муниципальной службы как ключевого элемента организационных основ местного самоуправления. Муниципальная служба рассматривается как комплексный социально-правовой институт, включающий в себя систему правовых норм, которые регулируют права, обязанности, ограничения, запреты, стимуляцию и ответственность служащих, а также порядок установления и прекращения служебных отношений. Автор анализирует нормативные документы и изучает мнения отечественных ученых по данной тематике, на основе чего поддерживает идею о классификации муниципальных служащих на руководителей, специалистов и технических исполнителей. Также в статье указывается на исключение из состава муниципальных служащих лиц, занимающих выборные должности в органах местного самоуправления, технических исполнителей, а также сотрудников муниципальных учреждений и организаций.

This work analyzes the municipal service as a key element of the organizational foundations of local self-government. The municipal service is considered as a complex socio-legal institution, which includes a system of legal norms that regulate the rights, duties, restrictions, prohibitions, incentives and responsibility of employees, as well as the procedure for establishing and terminating employment relations. The author analyzes regulatory documents and studies the opinions of domestic scientists on this subject, on the basis of which he supports the idea of classifying municipal employees into managers, specialists and technical performers. The article also mentions the exclusion of individuals holding elected positions in local self-government bodies, technical employees, and employees of municipal institutions and organizations from the category of municipal employees.

Ключевые слова: Конституция Российской Федерации, служба, муниципальная служба, органы местного самоуправления, правовое регулирование, социально-правовой институт.

Key words: Constitution of the Russian Federation, service, municipal service, local self-government bodies, legal regulation, and socio-legal institution.

В контексте современных вызовов, стоящих перед Российской Федерацией, вопросы устойчивого развития экономических основ местного самоуправления заслуживают особого внимания. Одним из ключевых аспектов, обеспечивающих эффективность местного самоуправления, является муниципальная служба. На наш взгляд, данное направление требует укрепления и развития со стороны органов власти всех уровней, поскольку именно муниципальная служба представляет собой одну из основных организационных составляющих местного самоуправления.

В рамках научного анализа муниципальной службы, которая является ключевым элементом в структуре местного самоуправления, особое внимание уделяется ее фундаментальным принципам. К таковым относятся профессионализм, ответственность, прозрачность и открытость в процессе работы. Эти начала играют решающую роль в формировании доверия общественности и обеспечения эффективного выполнения государственной политики на муниципальном уровне.

Согласно нормам, установленным Федеральным законом № 25-ФЗ, муниципальная служба определяется как систематизированная профессиональная деятельность, направленная на эффективное осуществление полномочий, предоставленных органам местного самоуправления. В ее состав входят как отдельные ведомственные подразделения, так и независимые структуры, выполняющие свои функции в рамках системы местного самоуправления. Это определение подчеркивает комплексный и многоаспектный характер муниципальной службы, подчиненной целям и задачам местного управления [9].

В современной парадигме муниципального управления кадровый состав выступает в роли критически важного элемента, обеспечивающего управление социальными процессами на местном уровне. Эффективность муниципального управления в значительной мере зависит от способности кадров преобразовывать стратегические планы и законодательные акты в конкретные действия, направленные на развитие территории [2, с. 54].

Ключевым аспектом в реализации местных инициатив является организация работы с кадрами, которая включает в себя процессы отбора, распределения по должностям, а также создания оптимальных условий для их продуктивной деятельности. Особое внимание уделяется механизмам мотивации и контроля, направленным на повышение заинтересованности сотрудников в достижении поставленных целей и, одновременно, на предотвращение возможных конфликтов интересов и случаев злоупотребления властными полномочиями [3, с. 36–37].

Вопрос о формировании квалифицированного состава органов местного самоуправления приобретает особую актуальность в контексте признания и закрепления принципов местного самоуправления в Конституции Российской Федерации. В этой связи муниципальная служба представляет собой новую структуру в социальной и государственной организации, что подчеркивает необходимость особого внимания к развитию ее кадрового потенциала.

Нам хотелось бы отметить три основные причины, по которым изучение определенной проблемы остается недостаточным, а именно:

- комплексность, связанную с множеством взаимодействующих элементов, влияющих на развитие трудового потенциала;
- ограниченную возможность применения психологических и социологических методов для анализа этих элементов [1, с. 14–15];
- необходимость интеграции и анализа разнообразных данных, как количественных (например, уровень образования, возраст), так и качественных (например, уровень удовлетворенности работой, мотивация), которые по-разному влияют на результативность трудовой деятельности [7, с. 124–125].

При этом необходимо понимать, что вышеуказанные факторы различным образом воздействуют на производственный процесс. Проведение систематического оценивания каждого члена кадрового состава в индивидуальном порядке позволяет определить как сильные, так и слабые стороны в их развитии.

Синергия муниципальной службы с экономическими аспектами местного самоуправления играет ключевую роль в достижении стратегических целей государства, направленных на развитие малого и среднего бизнеса, сельского хозяйства, промышленности, а также на реализацию социальной политики и борьбу с коррупцией. Таким образом, эффективность муниципальной службы является фундаментом для успешного исполнения государственных решений.

Муниципальная служба как сложный социально-правовой институт обладает уникальными характеристиками, которые выделяют ее в системе публичной власти. Согласно исследованиям В.И. Фадеева, выдающегося отечественного эксперта в области советского государственного и российского муниципального права, муниципальная служба обладает рядом ключевых признаков. К ним относятся: публично-правовой характер ее учреждения и функционирования, ориентация на выполнение задач, связанных с осуществлением полномочий местного самоуправления, и наличие преемственности между муниципальной и государственной службами. Кроме того, муниципальная служба регулируется комплексом правовых норм, которые определяют права и обязанности муниципальных служащих, устанавливают ограничения, запреты, меры стимулирования и ответственность, а также регламентируют порядок возникновения и прекращения служебных отношений. Отличие муниципальной службы от государственной проявляется в специфике исполнения задач, хотя обе ориентированы на достижение общей цели — повышение благосостояния общества и удовлетворение общественных потребностей [5, с. 43–44].

Основание для законодательного регулирования муниципальной службы в Российской Федерации было создано с принятием Федерального закона № 8–ФЗ [8]. Этот документ в дальнейшем был заменен более современным законодательным актом, Федеральным законом № 25–ФЗ [9]. Новый закон был направлен на решение актуальной проблемы нехватки квалифицированных специалистов в сфере муниципального управления, на создание унифицированных подходов к правовому регулированию этой области, а также на формирование основ для правового регулирования процессов набора на муниципальную службу, ее прохождения и увольнения. Законодательный акт также устанавливает правовой статус муниципальных служащих, что в целом способствует улучшению качества их работы и укреплению правовой базы для местного самоуправления.

Согласно положениям Федерального закона № 25–ФЗ, муниципальная служба определяется как область профессиональной деятельности граждан, которая осуществляется на основании трудового соглашения (контракта) на постоянной основе в пределах должностей, включенных в структуру муниципального управления [9]. Данный закон устанавливает правовые рамки для организации и функционирования муниципальной службы, выделяя основные принципы взаимодействия между муниципальными служащими и органами местного самоуправления.

В рамках муниципального управления, осуществляемого посредством уполномоченных представителей, включая главу муниципального образования, руководителя органа местного самоуправления и других лиц с соответствующими полномочиями, муниципальное образование выступает в качестве работодателя для муниципальных служащих. Это подчеркивает, что муниципальная служба подчиняется как федеральному законодательству, так и муниципальным нормативным актам, которые устанавливают структуру и номенклатуру должностей в муниципальной службе, основываясь на реестре должностей, утвержденном законодательством соответствующего субъекта Российской Федерации.

Классификация должностей в муниципальной службе, определенная статьей 8 Федерального закона № 25-ФЗ и дополнительными нормами законодательства субъектов, предполагает их разделение на категории: высшие, главные, ведущие, старшие и младшие [9]. Такая систематизация способствует формированию ясной иерархической структуры в управлении муниципалитетом и дифференциации уровней ответственности и полномочий среди муниципальных служащих.

Важно отметить, что Федеральный закон № 25-ФЗ исключает из числа муниципальных служащих такие категории лиц, как депутаты, члены выборных органов местного самоуправления, выборные должностные лица местного самоуправления и члены избирательных комиссий муниципальных образований, работающих на постоянной основе [9]. Это положение подчеркивает уникальный статус этих категорий в структуре местного самоуправления и правового регулирования, выделяя их особую роль и местоположение в системе муниципального управления.

В соответствии с нормами российского законодательства, определение статуса муниципальных служащих не распространяется на технических исполнителей и должностных лиц, осуществляющих управленческую функцию в рамках муниципальных учреждений и организаций, входящих в структуру органов местного самоуправления. Данное положение зафиксировано в законодательных актах Российской Федерации, а именно в пункте 2 статьи 10 и пункте 2 статьи 6, где указывается, что муниципальная служба предназначена исключительно для сотрудников органов местного самоуправления [9].

По последним данным Росстата, на декабрь 2024 года, в Российской Федерации насчитывалось 17 747 муниципальных образований, включая новые территории, такие как Донецкая Народная Республика (ДНР), Луганская Народная Республика (ЛНР), Запорожская и Херсонская области. К 1 января 2025 года общее количество муниципальных служащих достигло 495 300 человек, что стало результатом учета и последующего сокращения численности государственных служащих в рамках оптимизации структуры государственного аппарата. Целью данных мер являлось повышение заработной платы для оставшихся сотрудников и привлечение более квалифицированных кадров, в том числе из числа молодежи [6].

На основе вышеуказанных данных складывается структура образовательного уровня среди муниципальных служащих, которая распределяется следующим образом: 81,8 % имеют высшее образование, 14,2 % обладают средним специальным образованием, и 4 % имеют среднее образование. Значительная часть муниципальных служащих (59 %) имеет стаж работы на муниципальной или государственной службе более пяти лет, что подчеркивает высокую квалификацию и опыт работников в данной сфере [6].

В соответствии с Федеральным законом № 25-ФЗ, важное разграничение между статусами муниципальных и государственных гражданских служащих Российской Федерации заключается в основаниях для занятия должностей [9]. В частности, для муниципальных служащих характерно замещение должностей на основе трудового договора, в то время как для государственных гражданских служащих применяется служебный контракт. Это различие является фундаментальным и позволяет избежать повторения норм трудового законодательства в законодательстве о муниципальной службе.

Муниципальная служба обладает уникальными характеристиками, которые выделяют ее среди других форм службы. Она организована в рамках специфических структур, предусмотренных для органов местного самоуправления. Цели и задачи муниципальной службы в социальной сфере перекликаются с целями государственной службы и направлены на гарантирование прав и свобод человека и гражданина, реализацию конституционных положений, законов различных уровней и правовых актов местного самоуправления, а также на выполнение иных обязанностей, возложенных на муниципальную службу [5, с. 37–38].

Муниципальная служба рассматривается как интегральная составляющая системы государственной службы, обладающая уникальными особенностями и функциями, обусловленными муниципальным уровнем управления. Основной ее задачей является решение вопросов местного значения, что подразумевает фокус на удовлетворении потребностей и интересов жителей муниципальных образований.

Проанализировав Федеральные законы № 25-ФЗ [9] и № 33-ФЗ [10], удалось установить, что они содержат основные принципы и нормы, регулирующие деятельность муниципальных служащих, их права и обязанности, а также механизмы обеспечения их профессионального роста и социальной защиты. Основная цель данных законодательных актов заключается в создании условий для формирования высококвалифицированного состава муниципальных служащих, способных эффективно управлять муниципальными образованиями и реализовывать их функции в интересах граждан. Для достижения этой цели органы местного самоуправления осуществляют отбор кандидатов на основе четко установленных критериев, что способствует повышению профессионализма и компетентности муниципальных служащих.

Ключевым аспектом регулирования муниципальной службы является соблюдение принципов, закрепленных в законодательстве. Среди них особое значение имеют принципы равного доступа к службе, приоритета прав и свобод человека, профессионализма служащих, стабильности службы, а также прозрачности и открытости ее деятельности. Эти принципы направлены на обеспечение высокого уровня доверия со стороны общественности и повышение эффективности муниципального управления.

Тем не менее, несмотря на наличие развитого законодательного регулирования, вопросы управления муниципальной службой и реализации установленных принципов требуют дальнейшего анализа и разработки комплексных подходов к их решению. Это связано с необходимостью адаптации муниципальной службы к меняющимся условиям и вызовам современности, что предполагает постоянное совершенствование механизмов управления и контроля, а также повышение качества подготовки и профессионального развития муниципальных служащих.

Основопологающие принципы муниципальной службы формируют надежную основу для эффективной работы органов местного самоуправления, определяя правовые рамки и направления деятельности муниципальных служащих в контексте исполнения публичной власти. Эти принципы, отражающие как объективные закономерности, так и научно подкрепленные методики управления, играют критическую роль в поддержании законности, социальной значимости и правомерности взаимоотношений в данной сфере.

Анализируя нормативно-правовую базу и учитывая особенности правовой культуры Российской Федерации, можно выделить как общие, так и специальные принципы, лежащие в основе муниципальной службы. Среди общих принципов выделяются:

- соблюдение законности и верховенства Конституции РФ и законодательства;
- уважение к правам и свободам человека и гражданина;
- независимость органов местного самоуправления;
- обеспечение равного доступа к муниципальной службе;
- единообразие требований к служащим, а также их правовая и социальная защита и прозрачность деятельности [9].

Эти общие принципы подчеркивают необходимость высокого уровня профессионализма и компетентности муниципальных служащих, их ответственности перед населением и представительными органами, а также важность внепартийности в их работе. Особое внимание Федеральный закон №33-ФЗ уделяет самостоятельности муниципальных образований в решении локальных вопросов, что также находит отражение в специальных принципах муниципальной службы [10].

Субъективный аспект муниципальной службы заключается в том, что она представляет собой деятельность индивидов, занимающих определенные невыборные и оплачиваемые позиции в структурах местного самоуправления. Эти лица несут ответственность за выполнение ряда задач и функций, которые способствуют реализации прав и обязанностей муниципального образования. С другой стороны, с объективной точки зрения, муниципальная служба является системой правовых норм, которые регулируют порядок поступления на службу, ее прохождение и условия завершения трудовой деятельности в данной сфере [4, с. 24].

Основные задачи муниципальной службы тесно связаны с эффективностью функционирования органов местного самоуправления. Посредством квалифицированной работы муниципальных служащих реализуются ключевые полномочия и функции данных органов, что подчеркивает критическую важность грамотной кадровой политики и системы профессионального развития сотрудников для обеспечения высокого уровня управленческой эффективности.

Важно отметить, что муниципальная служба имеет свои отличительные черты по сравнению с государственной службой, поскольку она присуща исключительно структурам местного самоуправления, что отражается на особой классификации муниципальных служащих, основанной на их функциональных обязанностях и роли в организационной структуре местного самоуправления [4, с. 32]. Таким образом, муниципальная служба играет ключевую роль в обеспечении эффективного и качественного управления на местном уровне, способствуя развитию и укреплению местного самоуправления как основы демократического устройства общества.

Согласно действующему законодательству и мнению большинства исследователей, из состава муниципальных служащих исключаются лица, занимающие выборные должности, а также технические исполнители и должностные лица муниципальных учреждений и организаций [9]. Это разграничение подчеркивает особый статус муниципальной службы как инструмента реализации прав и обязанностей муниципального образования, а также ее ключевую роль в обеспечении функционирования местного самоуправления.

В заключение отметим, что развитие муниципальной службы в Российской Федерации требует комплексного подхода, включающего законодательное обеспечение, повышение квалификации муниципальных служащих и укрепление их ответственности за принимаемые решения. На наш взгляд, только таким образом можно обеспечить высокий уровень эффективности местного самоуправления и способствовать устойчивому развитию экономических основ государства.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Анненков В.И. Государственная служба. Организация управленческой деятельности. Москва: Изд-во Кнорус, 2021. 256 с.
2. Анпилогов В.С. Механизмы и специфика формирования кадровой политики в системе муниципальной службы // Вестник Воронежского института экономики и социального управления. 2020. Т. 1. № 3. С. 54–58.
3. Бабина Е.Н., Богданов Д.С., Величенко Е.А. Государственное и муниципальное управление: кадровый аспект: коллективная монография. Ставрополь: Изд-во Секвойя, 2023. 169 с.
4. Бучакова М.А. Муниципальное право. Омск: Омская академия МВД России, 2022. 184 с.
5. Журавлева С.И., Туганова Ю.Н. Государственная и муниципальная служба. Москва: Изд-во Юрайт, 2025. 307 с.
6. Материалы интернет-конференции «Кадровый потенциал органов местного самоуправления: состояние и перспективы развития». Москва, 2025. URL: <http://council.gov.ru/media/files/JZ2bPU0r3D9ViCU30AB5QmGRVJvrqQmT.pdf> (дата обращения: 27.09.2025).

7. Мирзаев М.А. Кадровый потенциал муниципальной службы: подбор и расстановка кадров // Евразийский юридический журнал. 2022. Т. 6, №169. С. 123–125.

8. Федеральный закон от 08.01.1998 г. N 8-ФЗ «Об основах муниципальной службы в Российской Федерации» // СПС Консультант Плюс: справочно-правовая система. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17379/ (дата обращения: 02.09.2025).

9. Федеральный закон от 2 марта 2007 г. N 25-ФЗ (ред. от 30.09.2024) «О муниципальной службе в Российской Федерации» // СПС Консультант Плюс: справочно-правовая система. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66530/ (дата обращения: 05.09.2025).

10. Федеральный закон от 20.03.2025 N 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» // СПС Консультант Плюс: справочно-правовая система. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_501319/ (дата обращения: 07.09.2025).

Поступила в редакцию: 19.11.2025

Принята в печать: 29.12.2025

© Манерко И. И., 2025.